

БУХОРО-РОССИЯ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРНИНГ ДАСТЛАБКИ БОСҚИЧЛАРИ

Хамраев Искандар Муротжонович

Бухоро давлат университети магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529221>

Россиянинг Ўрта Осиё хонликлари билан қуйида биз кўриб чиқадиган алоқаси ўзоқ вақт асосан элчилар алмашиш йўли орқали олиб борилган. Бундай восита қадимги Рус давлати давридаёқ йўлга қўйилган бўлган. Шунинг учун Россиянинг Бухоро ва Хива билан алоқалари тавсифини бошлашдан олдин дипломатик алоқа воситаси бўлган элчилик муносабатлари ҳақида тўхталсак, мақсадга мувофиқ бўлади.

1847 йилда Москва Университетида профессор В.Лешковнинг тарихий манбаларга асосланган «О древней русской дипломатии» мавзусида қилган маърузасида, элчиликнинг дипломатик алоқалар воситаси сифатида шаклланиши буюк князлар Олег, Игор ва Святослав даврига тўғри келиши айтилган. Аниқроқ қилиб айтганда, бу буюк князлар юнонлар билан бўлган уруш даврида ўз элчиларини тинчлик битимини тўзиш учун юборади¹. Кейинчалик ажабланарли бўлмасин, элчилик тартиб - қоидалари Русиянинг удел князлик (феодал тарқоқлик) бошқаруви даврида кенг ривожланди. Князларнинг бир битимга келиши, савдо ва ҳарбий муносабатлар элчилар ёки князларнинг шахсий учрашувларида ҳужжатлаштирилиб, элчилик муносабатлари ривожига асос солинди.

Кейинчалик Москва буюк князлиги даврида ўзоқ вақт амал қилинган, миллат маънавияти ва давлат нуқтаи назаридан келиб чиқиб тўзилган элчилик тартиб - қоидалари ишлаб чиқилди. Бу қонун - қоидалар асосан мўғул ва умуман Осиё халқлари руҳи билан суғорилган эди. Бунинг асосий сабаби шунда эдики, ўзоқ вақт мобайнида рус князлари Олтин Ўрда ва буюк мўғул хонлари билан дипломатик алоқалар олиб боришган. Бу хонлар таъсирида бўлган рус князлари уларнинг удумларига дастлаб истар - истамас риоя қилган бўлсалар, кейинчалик ўзлари ҳам бунга кўникиб қолишган. Шунинг учун ҳам дипломатик алоқалар, элчихона тартиб - қоидалари Пётр I давригача шундай давом этиб келган. Пётр I бу қонун - қоидаларни Европа тартиб - қоидаларига алмаштирди. Кейинчалик Россиянинг Ғарб давлатлари билан алоқалари кенгайиб борди ва бунинг таъсирида элчилик тартиб - қоидаларига ҳам

¹ Лешков В. О древней русской дипломатии. – Москва. 1847. - С. 13.

айрим ўзгартиришлар киритилди. Аммо элчилик муносабатлари мохиятан ўзгармай қолди. Элчихона низоми ўз кучини йўқотмаганлиги хусусида профессор Н.И.Веселовский ўзининг “Рус тарихининг Москва давридаги элчилик маросимларига мўғул - татарлар удумларининг таъсири” асарида маълумот беради².

Элчихона таркибида бир неча киши фаолият кўрсатиб, ҳар бир ходим фақат ўзига бириктирилган соҳа доирасида чет давлат раҳбарлари билан мулоқот олиб борар эди. XVII асрга қадар элчиларни савдогарлар, меҳмонлар, таржимонлар даврасида кўтиб олиш ҳамда қабул дабдабали бўлиши учун кўплаб кўнгилочар тадбирларни ўтказишга катта эътибор берилар эди.

Элчилик тартиб - қоидалари эндигина шаклланаётган пайтларда элчи давлат вакили ҳисобланмасдан, князлариинг ишончли вакили бўлган. Кейинчалик бу вазифани князнинг ўзи бажарган. Москва ҳукмронлиги даврига келиб элчилар давлат вакили ҳисобланган шунинг учун элчиларни тайинлаш ёки уларни бирор жойга юбориш шахсан императорнинг ваколатига кирган. «**Элчининг сўзи бизнинг ҳақ сўзимиздир**», - деган гап ҳам элчиларга билдирилган ишончдан далолатдир. Кейинчалик элчиларга қўшимча ваколатлар ҳам берилди. Бу уларнинг ауденциялар, яъни қабул маросимлар ва шартномалар тўзишдаги мустақил фаолияти бўлиб ҳисобланади.

Элчиларга берилган имтиёзлар сифатида давлат раҳбари номидан иш юритиш ҳуқуқи берилганлиги, ҳар қандай солиқлардан озодлиги, уларнинг хавфсизлиги ҳамда моддий жиҳатдан таъминоти кафолатланганлигини қайд этишимиз мумкин.

Энди элчихоналарда **кимлар ишлаганлиги**, чет элларга қандай одамлар элчи қилиб юборилганлиги ҳақида тўхталсак. Олег ҳукмронлиги даврида элчи қилиб фақат варяглардан бўлмиш ҳарбийлар тайинланган, айрим ҳолларда эса юқори лавозимли кишилар ҳам элчи қилиб юборилган. Элчилар кучли, мард жасур инсонлар бўлиб, ҳарбийлар ва ҳурматли одамлар орасидан саралаб олинган. Қуйидаги сатрлар фикримизнинг далили бўлиб хизмат қилади: «Подшоҳ Игорга энг яхши боярларни юбораяпти»; «Святослав императорга энг сара йигитларни юбораяпти»; «Древлянлар Олега энг мард, алп ўғлонларни юбораяпти» ва ҳ.к.

² Веселовский Н.И. Татарское влияние русский посольский церемоняев московский период русской истории. -Спб. 1911.

Кейинчалик элчилар давлат вакили сифатида юборилган даврлардан бошлаб, улар давлат раҳбарига яқин кишилар ёки Дума аъзоларидан саралаб олинган. Худди шундай муносабат Россия давлатининг кейинги фаолиятида ҳам кўзатилади. Аммо бу даврда элчилар бир неча поғонага бўлинганлар: 1) Буюк элчилар. Улар фақат Дума боярларидан сайланган. 2) Худудий элчилар. 3) Чопарлар. Улар пастроқ лавозимдаги кишилардан ҳам тайинланиши мумкин эди³.

Элчилик карвони асосан 2 ёки 3 та элчи ва юзга яқин хизматчилардан иборат бўлган, хизматчилар сафарда элчига ҳамроҳ бўлишган ва унинг хизматини қилишган. Чопар эса асосан бир ўзи юборилар, баъзида эса унга канцелярия ходими ҳамроҳ бўлар эди. Одатда чопар олдинроқ муайян хорижий давлатга бориб, элчининг кўрсатмаларига биноан иш юритган, Чопарнинг ҳамроҳлари сони йўлга қараб тайинланган, яъни унинг хавф - хатарсиз манзилга етиб бориши таъминланган.

Элчи кўрсатларини бажарувчи шахслар қобилиятли инсонлар бўлиб, улар юбораётган давлат қудратига қараб танланган. Топшириқнинг муҳимлиги, унинг мазмун - моҳияти ҳам бунда асосий ўрин эгаллаган. Шунингдек, элчиларнинг синалган, ишончли одамлар бўлишидан ташқари, уларнинг топ ширекларни бажаришга лаёқати ҳам ҳисобга олинган. Кичикроқ давлатларга элчи ўрнига чопарлар юборилган. Улар аксарият ҳолатларда ҳали унчалик машҳур бўлишмаган ва келиб чиқиши пастроқ табақа вакилларидан бўлишган.

Шунга қарамасдан, элчилар, вакиллар ва чопарлар бир хил вазифани бажаришган. Улар давлат равнақи учун ўзларини аямасдан «жонларини фидо қилиб, давлат иши ва давлат манфаати учун» хизмат қилишган. Уларнинг барчасининг фаолияти, айрим ҳолатлардан ташқари, тахсинга сазовордир. Улар элчилик хизматининг қийинчиликларига бардош беришган, аскарларнинг инжиқликлари, ажнабийларнинг камситишларига чидаб бўлса ҳам, ўз давлатларининг манфаати ва равнақи учун хизмат қилишган⁴

Россиянинг Бухоро ва Хива билан алоқалари тавсифига қайтар эканмиз, шуни таъкидлаш жоизки, Женкинсоннинг Бухоро ва Хивага саёхатидан сўнг, XVI аср ўрталаридан бошлаб Ўрта Осиё давлатлари вакиллари ҳам тез-тез Россияга қатнай бошлашди.

1623 йилда Ярославлда учта Ўрта Осиёлик элчилар: Хива хони

³

⁴ Лешков В. © древней русской дипломатии. -Москва, 1847.-С.13-16, 33-36, 57- 58, 84-86.

Абишхоннинг элчиси Юсуф Азиз, шахзода Элбарс элчиси Махтамбой, ҳамда Бухоро элчиси Абизлар ушлаб қолиндилар⁵. Уларнинг мол - мулклари мусодара қилиниб, ўзларини Москвага олиб келишди. Бу ишлар Хохловга етказилган зиёнларни қоплаш учун ташкил қилинган бўлса керак. Элчилар ишига аниқлик киритиш учун Қозондан Иван Хохлов Москвага чақиртирилди ва шундан кейингина тутқунлар ватанларига жўнатилди.

Юқорида зикр этилган нохушликлар туфайли Россиянинг Бухоро ва Хива хонлари билан алоқаси 1633 йилгача тўхтаб қолган эди. 1633 йил Хива хони Асфандиёрхоннинг элчиси Хўжа Муҳаммад Хива хонининг ёрлиғи ҳамда Бухоро ва Балх хонларининг мактублари билан Москвага келди. Асфандиёрхон подшоҳдан савдо - сотиқ ишларини йўлга қўйишни сўраб, бунга тўсқинлик қилаётган йўлтўсар қалмиқларни қириб ташлаш учун Россиядан сараланган нўғай отрядини юборишни сўраган ва бу билан йўлнинг хавфсизлиги таъминланишини айтган. Бундан ташқари, унга энг зўр совут юборишни ҳамда 1623 йилда Москвада қўлга олинган элчининг мол - мулкларини қайтаришни илтимос қилган. Аммо бу элчилик ҳам жавобсиз қолган бўлса керак.

1636 йилнинг 7 мартда тахминан худди олдинги талаблар билан Хива ҳукмдори Элбарсхон элчиси Норбун Аваз Баходир Москвага келди. Уни подшоҳ хазратлари қабул қилди ва бой совға - саломлар билан кўтиб олди.

Асфандиёрхон 1639 йил Москвага яна элчи юбориб, у орқали ўғлини уйлантираётганини айтган ва тўй учун кумуш тангалар юборишни сўраган. Шунингдек, элчи шохга Асфандиёрхоннинг ўғлидан ҳам сувсар, қора тулки ва чиройли черкас қизларидан юборишни сўраган ёрлиқ келтиради.

1639 йилда Бухоро хони Нодир Муҳаммаднинг элчиси Хўжа Иброхим Ёйиқ чўллари орқали Астраханга келди. У ўзи билан буюк хоннинг учта ишонч хати ва кўпгина қимматбаҳо совға - саломларни олиб келаётганида қалмиқлар томонидан таланиб, ўзи зўрға Астраханга қочиб келган ва унинг илтимосига кўра у ердан Бухорога янги ишонч хати олиб келиш учун жўнаб кетган⁶. Аммо Хўжа Иброхимнинг яна Москвага иккинчи маротаба келгани ҳақида ҳеч қандай маълумотлар йўқ.

Қозихон 100 туяда мол ва 200 кишилик мулозимлар билан Тоболска келди. Бу элчилик ўзининг бойлиги ва дабдабалиги билан ҳамманинг эътиборини ўзига жалб этди. «Подшоҳга аталган совға - **саломни** 37 киши

⁵ Веселовский Н.Н.. Приём в России и отпуск среднеазиатских послов XVII и XVIII столетиях. -СПб. 1884.-С.25.

⁶ Нодир Муҳаммадхон-Имомқулихоннинг укаси бўлиб, 1640-1645-йилларда хонликни бошқарган Имомқулихон қаттиқ касалликдан сўнг тахтни укаси Нодир Муҳаммадга топшириб Маккай-Мадинага йўл олган эди.

кўтариб келди. Тоболск тарихида бундай шавкатли элчилик ташрифи бўлмаган эди»⁷. Афсуски, бу элчилик фаолияти тўғрисида адабиётларда шундан бошқа маълумот йўқ.

1642 йил Россияга Хива хони Асфандиёрхоннинг икки элчиси Авазбек ва Кошут ташриф буюриб, ўзлари билан ғоят қизиқарли ёрлиқ ҳам келтиришган. Унда Асфандиёрхон рус ҳукмдоридан ҳар иккала давлат савдогарлари учун эркин савдо қилишга шароит яратишни ҳамда ўғлини уйлантираётганини айтиб, тўйни шохона тарзда ўтказиш учун кумуш пул юборишини сўраган.

Россия подшоҳи Алексей Михайловичнинг савдогар Онисим Грибов орқали Бухоро хони Нодир Муҳаммадхонга 1646 йилда юборган ёрлиғида шундай дейилган: «Тахминан 1642 йилда подшоҳ Михаил Фёдорович Бухоро хони Имомқулихонга астраханлик Савин Горохов ва Онисим Грибовларни элчи қилиб юборган эди. Уларга ўша давр тутқунликда бўлган русларни озод этиб, хондан уларни ўзлари билан Россияга олиб кетишларини сўраш топширилган эди. Элчи Савин Горохов йўлда қазо қилган. Онисим Грибов эса манзилга, Бухорога етиб борган ва ташриф мақсадини оғзаки тушунтиришга муваффақ бўлган». Бухоро хони Нодир Муҳаммадхон Онисим Грибовга рус тутқунларни озод қилиш ҳақида оғзаки ваъда берди. Грибовнинг ватанига қайтишда хон унга ҳамроҳ қилиб элчи Қози Нугай ва чопар Шихбобни юборди. Ваъда бажарилмади, яъни рус асирларидан бирортасини ҳам озод этмади⁸.

1642 йилда Грибовнинг Бухорода бўлганлигини 1644 йил Москвага подшоҳ Михаил Фёдорович хузурига келган Бухоро элчиси Қози Нугайнинг олиб келган ёрлиғи ҳам тасдиқлайди. Унда айтилишича, Нодир Муҳаммадхон Хива ва Бухоро хонликлари *тахтига ўтирганлигини* хабар қилади ва унинг хузурига подшоҳ элчиси- савдогар Грибов нома олиб келганлигини билдиради.

Шунингдек, хон Россия билан савдо ва дўстлик алоқаларини давом эттиришни билдириб, подшоҳнинг рус асирларини озод этиш таклифига розилигини билдиради. Бунинг эвазига Россияда тутқун бўлган нугай ва бошқа мусулмонларни ҳам озод қилишни сўрайди. Қози Нугай билан деярли бир пайтда хон номаси билан Москвага Шихбоб ҳам келди.

Унда Нодир Муҳаммадхон ўзининг Хива ва Бухорода хукмрон

⁷ Веселовский Н.Н.. Приём в России и отпуск среднеазиатских послов XVII и XVIII столетиях. -СПб. 1884.—С. 29-30.

⁸Сб. Кн. Хилекова 502, 503. Уляницкий, 19.

бўлганлигини такрорлаб, Астраханда хивалик савдогар Шихбобдан олинган солиқ пулларини қайтаришни ҳамда элчи Муҳаммад Аминни Бухорога жўнатишни сўраган. У Хива хони Асфандиёрхон томонидан элчи қилиб юборилган эди. Элчи Муҳаммад Амин номаълум сабабларга кўра, Россияда сақланаётган эди⁹.

1645-йил. Шу йил 14 майда подшоҳ Михаил Фёдорович Бухоро хони Нодир Муҳаммадхонга жавоб номасини юборди. Унда подшоҳ хоннинг ўзаро савдо ва дўстлик алоқаларини давом эттириш таклифини қабул қилганлигини билдирди. Аммо Нугай мирзалари ва уларнинг улусларига тегишли одамларни қамоқдан озод этиш таклифини рад этади. Хоннинг бошқа таклифларини қабул қилган ҳолда, подшоҳ Бухоро ва Хивадаги рус миллатига мансуб асирларни озод этишни сўради. Бу ёрлиқ 1645 йилда элчи Қози Нугайга топширилди ва унга ҳамроҳ қилиб чопар Шихбоб ҳамда шу вақтгача Россияда ушлаб қолинган Муҳаммад Амин кўпгина қимматли совға - саломлар билан Ватанига юборилди¹⁰.

Подшоҳ Михаил Фёдорович ҳукмронлик қилган даврда Россиянинг Бухоро ва Хива билан алоқалари мана шулардан иборат эди. Михаил Фёдоровичнинг ўлимидан сўнг, 1646 йил 14 июнда подшоҳ Алексей Михайлович кўпгина мол - мулк билан Онисим Грибовни Бухорога юборди. Грибов орқали Нодир Муҳаммадхонга юборган ёрлиғида подшоҳ Россия тахтига чиққанлигини билдириб, ҳар доимги таклиф — Бухоро ва Хивада асирликда бўлган рус фуқароларни озод этишни сўради. Элчиларни кўплаб масалалар – рус тутқунларини озод этиш, Бухоро ва Хива билан савдо алоқаларини йўлга қўйиш, шунингдек, бўлардан ҳам муҳимроқ мақсад қандай қилиб бўлса ҳам, Бухоро ва Хива орқали Ҳиндистонга йўл очиш масаласи қизиқтирар эди.

Элчи Грибовга рус тутқунларини озод қилиш билан бирга хоннинг Ҳиндистон билан алоқаси тўғрисида маълумот тўплаш ҳам топширилган эди. Бу ҳолат, яъни Грибов билан бир вақтда Никита Сироежин ва Василий Тушкановларнинг Ҳиндистон подшоҳи ҳузурига юборилиши Россия давлатининг Ҳиндистон билан алоқа ўрнатишга бўлган ҳаракатларидан далолат беради.

Грибов иккинчи маротаба¹¹ Бухорогача бора олмади. Чунки, ўшанда

⁹ Абдулгозихон 1644 йилдан бошлаб Хива тахтига утирган ва хонликни 1663 йилгача идора қилган.

¹⁰ Логофет Р. И. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т.2.-СПб., 1911.-С.160

¹¹ Грибов биринчи маротаба Бухорога 1642 йилда борган

Нодир Муҳаммадхоннинг ўғли Абдулазиз” отасини тахтдан ағдарган, ўзаро урушлар авж олган давр эди. Бундан ташқари, Бухородаги ички тартибсизликлар ва Хива билан урушлар сабабли унинг Россия билан алоқаси буткул тўхтаб қолган эди.¹²

Хивалик Давлат Муҳаммад Ботир Шукуров элчилиги. 1657 - 1658 йилларда Хива элчиси Давлат Муҳаммад Ботир Шукуров билан Москвага келди. Хива хонининг Россияга бу элчиликни юбориш сабаби жуда қизиқ.

Хива хони рус савдогарларининг анчагина пулларини олиб қўйган эди. Бу қилмишини оқлаш учун у Москвага чопар юбориб, шундай ёзади: «Мен савдогарларининг пулларини йўлда ўғирлатмасликлари учун олиб қолдим. Чунки туркманлар уларнинг пулларини тортиб олишлари мумкин эди». У шунингдек, шохга, икки давлат ўртасидаги савдо-сотиқ муносабатларини янада ривожлантиришни таклиф этади. Шунингдек, Россияда қўлга олинган Хива элчиси Амин Баходирни озод қилишни сўраган. Бунга жавобан, рус подшоҳи хивалик элчига қуйидаги сўзларни хонга етказишни тайинлайди: «Хивадаги барча рус миллатига мансуб тутқунларини озод этсангиз, фақат шундан сўнг элчингизни озод этиш ва савдо - сотиқни йўлга қўйиш ҳақида гаплашсак бўлади». Аммо бу масала **нима** билан тугагани бизга номаълум. Архив **ҳужжатларида** бу ҳақда ҳеч қандай маълумот йўқ.

Хивалик **Пўлатмуҳаммад** Разумов элчилиги. 1666 йили Хива элчиси Пўлатмуҳаммад Разумов Москвага подшоҳ Алексей Михайлович ҳузурига келди¹³. Узилиб қолган алоқаларни тиклаш мақсадида, охир - оқибат 1669 йилда подшоҳ Алексей Михайлович Бухоро ва Хивага ўз элчиларини юборди. Хивага Астрахан боярининг ўғли Иван Федотов ва шу шаҳарлик Матвей Муромцев¹⁴, Бухорога эса ака-ука Борис Андреевич ва Семён Иванович Пазухинлар ҳамда Иван Савельев ва Прошлецовлар юборилди.

Ҳар икки хонликка ташриф буюрган Россия элчилари, агарда хонлар ўз мамлакатлари ҳудудидаги барча рус тутқунларини озод этиб, уларни элчилар билан ватанига қайтариб юборишган тақдирдагина, савдо - сотиқ, умуман, дўстона алоқаларни тиклашга Рус ҳукмдорининг розилиги билдирилган ёрлиқни олиб **келишди**.

Федотов Астрахандан 1669 йил 15 февралда Хива хони – Нафисшоҳнинг элчиси Пўлатмуҳаммадбек Разумов билан бирга йўлга

¹² Логофет Р.И. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т.2.-СПб.. 1911.-С.160

¹³ Веселовский Н.И. Посольства в Хиву Ивана Матвеева Федотова и его **статейный** список пребывания в Хиву 1669-1679 г. Туркестанские ведомости. 1882 г. № 20

¹⁴ Маев Н. Очерки Бухарского ханства. Гиссарского края и горных бекств // Материалы для статистики Туркистанского края. - СПб., 1879. Т.V. - С. 172-173.

чиқиб, хон ҳузурига етиб келди. Уларни шохона тарзда кўтиб олишди ва бутун хонлик ҳудудини кўриб чиқишга рухсат этишди. Бирок, асосий масала - рус миллатига мансуб тутқунларни озод қилиш масаласи муваффақиятли тугамади. Шундан кейин Федотов рус асирларини ўз пулига сотиб олди. Элчи Хивада тўрт ойга яқин бўлиб, 1669 йилнинг олтинчи ноябрида Астраханга қайтиб келди. Рус ҳукумати томонидан Федотовга Қуйидаги мазмунда махсус топшириқлар берилган эди. Элчи, яъни, Федотов Хива хонлиги тўғрисида батафсил маълумот тўплаши, хонликнинг ҳарбий қудрати, қурол - аслаҳасининг қанчалиги, унинг қушни давлатлар билан муносабати ҳақида тўлиқ маълумот тўплаши, ахборотларида эса Хива хонлигининг ички сиёсий тузуми ва ҳолати ҳақида қимматли маълумотлар бўлиши керак эди.

Афсуски, ахборотлар бизгача тўлиқ етиб келмаган бўлиб, улардан айрим кўчирмаларгина сақланиб қолган холос.

Ташқи ишлар Вазирлигининг Москва Бош архивида Федотовнинг ахборотномасидан кўчирилган иккита ҳужжат сақланиб қолган:

1) Астрахань воеводаларининг Урганч хони Ануша Муҳаммадхоннинг ҳузурига юборилган астраханлик бояр ўғли Иван Федотов билан юборилган хати, унинг ахборотидан кўчирмаси ва унинг подшоҳ Алексей Михайловичга хондан келтирган ёрлиғининг таржимаси (1670-1673 йиллар).

2) Астрахандан Хива хонлигига элчи қилиб юборилган бояр ўғли Иван Федотов ва Муромцевларнинг разведка мақсадида у ердаги савдо моллари, рус асирлари ҳақида маълумотлари. (Тутқунларнинг бир қисми эса, 1668-1670 йилларда Федотов томонидан сотиб олинган).

Ака - ука Пазухинларнинг Бухорога элчилиги. 1669 йилнинг июнида Москвадан юборилган ака - ука элчилар - Борис Андреевич ва Семён Иванович Пазухинлар 1670 йилнинг мартада Астрахандан Бухорога йўл олди. Улар одатдагидек денгиз орқали Манғишлоқ ярим оролига бориш ўрнига, қуруқлик орқали Ёйиқ ва у ердан Хивага, кейин Бухорога боришди. Улар Бухорода бир йил - у, тўрт ой бўлишди. Орқага қайтишда эса Чоржўй, Марв ва Машхад орқали Каспий денгизига, ундан кейин Боку ва Шемаха орқали Астраханга 1672 йилда етиб келишди.

Ака - ука Пазухинлар Бухорога 1670 йил 28 июнда етиб келишди, аммо хон қабулига кириш учун 6 ой кутишга тўғри келди, чунки хон хиваликларга қарши урушаётган эди. Пазухинларни Абдулазизхон ўша вақтдаги Бухоро хонлигининг пойтахти Самаркандда қабул қилди.

Иккинчи маротаба хон уларни 1671 йил 7 январ ва 2 февралда қабул қилди. Хайрлашув маросими эса шу йилнинг 20 октябрида бўлди. Археогеографик комиссия¹⁵ кутубхонасида сақланаётган Пазухинларнинг ахборотида Бухоро хонлигининг географик ўрни, майдони, халқларининг урф-одатлари, хон саройидаги тартиб-қоидалар ҳақида маълумотлар келтирилган бўлиб, бу ахборот Труворов томонидан чоп этилгандир.

Хайрлашув маросимида Абдулазизхон рус подшоҳига нома бериб юборади. Унда хон юборилган элчилар учун миннатдорчилик билдириб, Пазухинлар келишидан олдин ўзи ҳам Назарбек ва Хўжа Муҳаммадларни Москвага элчи қилиб юборгани, уларни йўлда қалмиқлар талашгани, айти пайтда улар қайтиб келишлари кераклигини билдирган эди. Шунингдек, хон ўзи сотиб олган рус асирларидан 9 тасини дўстлик рамзи сифатида юбораётганини билдиради. Ватанига қайтиш истагида бўлган рус фуқароларини ўз давлати ҳудудида зўрлаб сақламаётганлигини ва элчиси Фориқ Мулланинг тезда қайтишига ишонч билдириб, у билан бирга янги рус элчилари келишини кўтиб қолишини билдиради,

Ака - ука Пазухинларнинг рус тутқунларини озод этиш мақсадида қилган барча ўринишлари бекор кетди ва улар савдо - сотиқдан тушган 585 рублга 22 та тутқунни сотиб олишди, аммо улар орасида бирорта ҳам на дворян ва на бояр йўқ эди.

Шунга карамасдан, ака-ука Пазухинлар Ўрта Осиё хонликлари ҳудудидаги тутқунлар сонини Аниқлашга эришдилар. Улар тупланган маълумотларга Караганда, рус асирларининг сони ўша вақтда 300 кишини ташкил этиб, бўлардан 150таси Бухорода, 100 таси Балхда, 50 таси Хивада бўлган экан.

Ҳиндистонга бориладиган йўлни Аниқлаш мақсадида Пазухинлар ўз таржимонлари Никита Медведев ва Семён Измаилни Балхга юборади. Улардан фақат биттаси - Медведев ўз юртига қайтиб келиб, Балхдан Ҳиндистонга борадиган йўл одамлар яшайдиган ҳудудлардан ўтишини, йўлларнинг хатардан хоилиги, ҳеч қандай солиқ солувчилар ва босқинчилар йўқлиги ҳақида маълумот бериб, Ҳиндистон пойтахти Деҳлига борадиган йўлни ҳам тасвирлаб берди.

Юқорида айтганимиздек, хакикатдан ҳам Бухоро элчиси Мулла Фориқ 1669 йил, Пазухинлар Бухорога келмасидан олдин Россияга юборилган

¹⁵ Русская историческая библиотека. Изд. Археографической комиссии. -Т.: -С.118.

бўлиб¹⁶, у ўзининг ўғли, таржимони ва 17 хизматкори билан 1671 йилнинг 27 январда Москвага етиб келди.

Мулла Фориқ олиб келган ёрликда подшоҳ Алексей Михайловичдан Бухоро билан доимий алоқалар тиклашни сўраб, хон саройи учун керакли мол-мулкларни сотиб олишга, шунингдек элчининг тезда ортга қайтишига рухсат беришини сўраган эди. Бир неча мартаба подшоҳ қабулида бўлгандан сўнг мулла Фориқ 1671 йилнинг 28 февralида Бухорога жўнатилди ва унга подшоҳнинг жавоб хати ҳам бериб юборилди, Унда подшоҳ Алексей Михайлович хоннинг таклифига розилигини билдириб, бухоролик савдогарларга Россия шаҳарларида савдо - сотиқ қилишларига, ўз мол - мулкларини пулга сотиш ёки рус моллари билан алмаштиришга розилик билдирган. Шунингдек, рус савдогарларига ҳам Бухорода савдо -сотиқ қилишлари учун шундай шароитлар яратилишини сўраган. Яна подшоҳ хондан унинг давлатида бўлган рус тутқунлари ватанларига қайтишни исташса, рухсат беришини ҳам сўраган. Аммо, элчи Мулла Фориқ Бухорога қайтишда 1671 йил 4 сентябрда Тоболск шаҳрида вафот этди. Унинг ўғли ватанига қайтиш учун навбатдаги карвонни кўтиб турган.

Ўрта Осиёдан Россияга келган навбатдаги элчи Хивадан эди, 1673 йил Хивахони Анушанинг элчиси Полвон Қулибек Москвага ташриф буюрди. Полвон Қулибекни йўлда Астраханда Степан Разинниг қўл остидаги босқинчилари тўтиб олишган эди. Москвага етиб келган элчи подшоҳдан уни қароқчилар тунагани учун тўлов талаб қилди. Бунга жавобан подшоҳ Степан Разин ҳатто подшоҳ хазинасини ҳам тунагани, хизматчиларга зарар етказиб, уларнинг ҳаётига зомин бўлгани, шунинг учун ҳам-бу масалада ёрдам бера олмаслигини тушунтиради. Шунга қарамасдан, элчини Хивага жўнатишдан олдин Степан Разин томонидан етказилган зарарни қоплаш учун 200 рубль кийматида сувсар мўйнаси берилди.

1675 йил 1 мартда Бухоро хони номидан элчи, астраханлик рус тутқуни, Россиядан сургун қилинган дорогобуталик Ҳожи Фориқнинг ўғли Мулла Назар Муҳаммад ўзининг 28 та хизматкори билан подшоҳ хузурига ташриф буюрди. Ташрифдан кўзланган асл мақсад Россияда вафот этган Бухоро элчиси Мулла Фориқнинг мол - мулкларини қайтариш эди. Бунга жавобан рус подшоҳи Бухоро хонига 1675 йил 20 апрелда йўллаган ёрлиғида қуйидагиларни ёзади: «Элчингиз Мулла Фориқ Бухорога қайтишда

¹⁶ ЎзР МДА, 26- жамғарма, 1-рўйхат, 1279-иш, 1-варақ.

Тоболск шаҳрида вафот этди. Унинг ўғли отасининг мол-мулклари ва подшоҳга аталган совға – саломлар билан Бухорога йўл олган» бу ёрлиқ Ҳожи Фориқ билан хайрлашув қабулида унга топширилди.

1675 йилда подшоҳ Алексей Михайлович Бухорога, Абдулазизхон ҳузурига элчи Ҳожи Фориқ билан бирга Даудов ва астраханлик татар Муҳаммад Юсуф Қосимовни юборди. Уларга элчилик прикази (маҳкама) иш юритувчиси Никифор Венюков ва Қозон саройи иш юритувчиси Иван Шапкинлар ҳамроҳлик қилишди.

Бу элчилар олдида кенг қамровли вазифалар қўйилган бўлиб, уларга, биринчи навбатда у ердаги рус тутқунларини сотиб олиш, кейин савдо ва сиёсий масалалар билан шуғулланишга кўрсатма берилган эди. Бухоро ипак матоларининг турлари, нархлари, улардан қайсиларининг москваликлар дидига мос келиши, яна қанақа ноёб мол - мулклар мавжудлиги ҳақида маълумотлар тўплаш масаласи элчилар олдида мақсад қилиб қўйилган эди.

